

**АБУЛ МУИН АН-НАСАФИЙНИНГ АСАРЛАРИДА ТУРЛИ
АДАШГАН АҚИДАВИЙ ФИРҚАЛАРГА БЕРИЛГАН РАДДИЯЛАР
("ТАБСИРАТУЛ-АДИЛЛА" ВА "ТАМҲИД" АСОСИДА)**

Bozorov Abdug'ani Karimovich

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

**Hoja Buxoriy nomli o'rta maxsus islom bilim yurti
tafsir fani o'qituvchisi.**

Абул Муин ан-Насафийнинг "Табсиратул-адилла" ва "Тамҳид" асари калом илми борасида ёзилган муҳим манбалардан ҳисобланади. Насафийнинг "Тамҳид" асари "Табсира" нинг кириш қисми ёки фикҳристи шаклидаги асардир. Чунки фаслларни солиштирилса, улар орасидаги узвий ўхшашликни кўрамиз. Шу боис бу икки асарда келган баъзи фаслларнинг айрим масалаларни қиёсий таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Абул Муин ан-Насафий "Тамҳид" асарини "Илм ва ҳақиқатларни исбот қилиш ҳақида"ги фасл билан бошлайди. "Табсиратул-адилла" асари эса "Илмнинг таърифи" номли фасл билан бошланиб, иккинчи фасл "Илм ва ҳақиқатларни исбот қилиш ҳақида"ги фаслдир. "Илмни таърифи" номли фасл "Тамҳид"да келтирилмаган.

Демак, қиёсий таҳлилни мазкур икки асарда келтирилган "Илм ва ҳақиқатларни исбот қилиш ҳақида"ги фасл билан бошлаймиз. Ақоид бўйича мутахассис уламоларимиз иймоннинг тўғри ва соғлом бўлиши учун ишончли ва таъкидланган илмни асосий шарт қилиб қўйган ва бошқаларга тақлид қилиб келтирилган иймон ҳақиқий бўлмайди,

деганлар¹. Исломда илмий ҳақиқат фикрий кадриятларнинг манбаси ва чўққиси ҳисобланади. Ақоид илмга асослангани учун ҳам ақоид уламолари китобларида илм ҳақида баҳс қилиш билан бошлаган². Файласуфлардан таъсирланган Суфастоя оқими, мавжудотнинг асли гарчи бизга бордек кўринсада, аслида йўқ нарсалар бўлиб, улар ҳаёлий ва ваҳмий ҳис қилиш маҳсули³, деб айтишади. Бундан ташқари бу оқим эгалари бир қанча фикрларни билдиришади. Жумладан, нарсаларнинг ҳақиқатини инкор қилувчилар, ҳақиқатлар эътиқодга боғлиқ агар жавҳар ёки араз ёки шунга ўхшаш нима деб эътиқод қилса ҳам бўлаверади, дейишади.⁴

Абу Муин ан-Насафий “Тамҳид” асарида уларга қуйидагича раддиялар беради. “Барча нарсаларнинг ҳақиқати бўлиб, бу ҳақиқатларни билиш ҳақдир⁵”. Насафий Суфастоя тоифаси учга яъни Ладрия, Инодия ва Индияларга бўлинишини айтади. Сўнгра муаллиф ана ўша ҳақиқатларни билиш асбоблари беш сезги, тўғри хабар ва ақл эканлигини баён қилади. “Ҳақиқатни инкор этувчи киши уни исботловчидир. Нрсаларнинг ҳақиқати бўлиши зарурдир. Инсонлар учун бу ҳақиқатларни билиш сабаблари учтадир: беш сезги, ишончли хабар ва ақл. Сезгилар: эшитиш, кўриш, хид билиш, таъм билиш ва ушлаш. Бу ҳис қилишлар ҳар бири қайси вазифаларга қўйилган бўлса, шу нарсалардан хабардор бўлади⁶”.

Аллоҳ инсонга қўшиб яратган туйғулар инсонга унинг дунёга келиши билан дастлабки илм олишга восита бўлади. Мисол учун, чақалоқнинг биров ўргатмаса ҳам онасини эмиши, қорни очганда йиғлаши ва ҳоказолар ана шундай илм олишлар жумласига киради. Лекин бу тоифадаги илм

¹ Қаранг: Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Сунний ақидалар. – Тошкент.: Шарқ, 2008. – Б. 17-19.

² Мазкур асар. Ўша жой.

³ Шайх Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари. – Тошкент.: ТИУ, 2006. – Б. 42.

⁴ Қаранг: Тафтазоний Аллома Саъиддин . Шарҳи Ақоид ан-Насафия. Юсуфия матбааси – Б. 9.

⁵ Насафий Абул Муин. Ат-тамҳид ли коваъиди-т-тавҳид (Тавҳид қоидаларига муқаддима) / тарж. Элмурод хожи Ҳолмурод хожи ўғли. – Тошкент.: Мовароуннахр, 2006. – Б. 96.

⁶ Мзку асар. – Б. 97.

инсоннинг барча талабларини қондира олмайди. Улар баъзи бир эҳтиёжларни қондириши мумкин, холос.

Инсон катта бўлганидан кейин, у ўзининг ҳис қилиш аъзолари орқали маълум бир нарсалар ҳақида илм ҳосил қилади. Ушбу ҳис қилиш аъзолари орқали идрок қилинган нарсаларни инсон илми ила ихота қилади, яъни, кўрган, эшитган, ҳидлаган, татиган ва ушлаган нарсаларини таҳлил қилиб, ўрганиб хусусиятларини ажратиб боради. Инсоннинг мазкур ҳис қилиш аъзоларидан бошқа нарсалар билан бирор нарсани билиши қийин.

Мисол учун, кўзи ожиз ҳолда туғилган одамга, у қанчалар закий ва доно бўлса ҳам, рангларни васф қилиб тушинтириб бера олмайди. Лекин ҳис қилиш аъзолари ҳам тўла илм олиш учун кифоя қилмайди. Бу нарсаларнинг ҳаммаси маълум бир чегарагача илм олишга ярайди, холос.

Мисол учун, кўз маълум узоқликдаги ва маълум катталиқдаги нарсаларнигина кўра олади. Кўзга кўринган нарса ундан узоқлашган сари кичкина бўлиб боради ва охири кўринмай қолади. Шунингдек, кулоқ, бурун, тил ва ушлаб билиш аъзоларининг ҳам хизмат доираси чегараланган. Баъзида ҳис қилиш аъзолари хато қилиши ҳам мумкин. Мисол учун, катта тезликда келаётган кишига қизил чироқ яшил бўлиб кўриниши кўпчиликка маълум. Бу каби нуқсонларни инсон ақл ёрдамида тузатади. Ақл воситасида ҳосил бўладиган илм иккига бўлинади:

1. Таҳлил ва мушоҳадасиз, бир кўргандаёқ ўз-ўзидан пайдо бўладиган илм. Ҳар бир нарса ўзининг бир парчасидан кўра катта экани бир кўришда билинади. Бунини “зарурий илм” деб аталади.

2. Ақлни ишга солиб, таҳлил ва мушоҳада воситасида ҳосил бўладиган илм. Уни “Муктасаб (касб қилиш орақали топилган) илм” дейилади.

Ақлнинг асосий вазифаси ҳис қилиш аъзолари нақл қилган маълумотлардан таҳлил, қиёслаш, мушоҳада қилиш, фарқлаш, турли

қоидалар ишлаб чиқариб, илм ҳосил қилшдир. Шунинг учун ғайбий – метафизик нарсалар ҳақида ақл юритиш гумондан, ҳаёл ва тахминдан бошқа нарса бўла олмайди⁷.

Муаллиф тўғри хабарни икки қисмга ажратади.

“1. Мутавотир хабар – бу хабар одатда ёлғонга келишиб олишлари тасаввурга сиғмайдиган кўп сонли кишиларнинг тилларида собит бўлган хабардир. Бу мутавотир хабар зарурий (қатъий) илмни ҳосил қилади. Чунки ўтган подшоҳлар ҳақидаги илм, узоқ мамлакатлар ҳақидаги илм қатъийдир. Мутавотир хабар орқали шу нарсаларни билган киши буни рад қилишга ҳеч бир имкон тополмас.

2. Тўғри хабарнинг иккинчи қисми - мўъжиза билан қувватланадиган пайғамбарнинг хабари. Бу хабар далиллар билан ўрганиладиган (истедлолий) илмни ҳосил қилади. Бу хабар билан ҳосил бўлган илм ҳам аниқлик ва мустаҳкамликда зарурий илмга ўхшайди”⁸.

Бу сезгилар ва тўғри хабарлар билан нарсаларнинг ҳақиқатини билиш шу қадар аниқки, уни инкор қилувчиларни сўзи қайсарликдан бошқа нарса эмас.

“Тамҳид” асарининг “Илм ва ҳақиқатларни исбот қилиш ҳақида”ги фаслидаги мавзунини “Табсира” асарида “Илм ва ҳақиқатларни исбот қилиш” ва “Маърифат(билиш) омиллари ҳақидаги” фасллари қамраб олган.

“Табсира” асарида “Тамҳид”дан фарқли ўлароқ кенгроқ баён қилинади. Аслида ботил фирқалар билан тортишув олиб бориш ақлли инсонларни иши эмас. Лекин ҳақ ақидани исбот қилиш учун зарурлиги таъкидланади⁹. Мусанниф Суфастоия фирқасини ҳар бир эътирозига алоҳида тўхталиб, қашқатқич зарбали далилларни келтиради. Ҳақиқатларни инкор

⁷ Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Сунний ақидалар. – Тошкент.: Шарқ, 2008. – Б. 20.

⁹ Табсира. Ж. I. – Б. 12.

килувчиларга жумладан шундай дейди: ”Улар билан мунозара қилинмасдан, тана аъзоларини кесиш, қаттиқ калтаклаш, овқат ва ичимлик бермасдан азоблаш керак. Улар безовталаниб, ёрдам излаб овқат ва ичимлик сўрашганда уларга: сизларнинг фикрингизча бу чанқоқ, очлик, калтакланиш ва кесилиш ҳақиқат эмас. Балки буларнинг ҳаммаси гумон таҳминдир. Ҳақиқатда эса улар қайсарликни тарк қилиб, ҳақиқатларни иқроф қилишлари учун инъом ва роҳатдир¹⁰”.

“Табсира” ва “Тамҳид”даги маънолар умумий ҳолатда бир бирига яқин бўлса-да, лекин ибораларни келтирилиши бир хил эмас. Мисол учун “Тамҳид”да “Барча нарсаларнинг ҳақиқати бўлиб, бу ҳақиқатларни билиш ҳақдир.” ибораси келтирилиб бу ҳукми исботловчи далиллар келтирилмайди. “Табсира” да шу масала қуйидагича баён қилинади. “Уларни: нарсаларни ҳақиқати йўқ, деган сўзларини ўзи билан улар томонидан ҳақиқатларни инкор қилишни ҳақиқат деб эътироф қилиши натижада ўз сўзларини ўзларининг сўзи билан ботил қилишмоқда”¹¹.

“Табсира” асарида юқорида зикр қилинган Суфастоя оқимининг номлари келтирилмаган. Бу оқим айтиб ўтилган билиш асбобларини тан олмаслигини ва бу фикрга Сумания ҳамда Браҳмалар қўшилишини ёзган¹². “Тамҳид”да содиқ хабарларни таърифи айтиб ўтилган, “Табсира” да эса бунга тўхталмаган.

Файласуфларнинг фикрича, осмону-ер моддалари ва унсурлар сурати ва шакли билан бирга қадимидир яъни кейинчалик яратилмаган, дейишади¹³. Уларнинг бу ботил эътиқодига Абу Муин ан-Насафий қуйидагича жавоблар беради. “Олам ўзининг барча бўлаклари билан пайдо

¹⁰ Мазкур асар. Ж. I. – Б. 12.

¹¹ Мазкур асар. Ж. I. – Б. 13.

¹² Мазкур асар. Ж. I. – Б. 15.

¹³ Тафтазоний Аллома Саъиддин. Шарҳу Ақоид ан-Насафия. Юсуфия матбааси, – Б. 19.

килингандир”¹⁴. Сўнгра оламни икки қисмга яъни ўзликлар (айнлар) ва аразлар (акседенциялар)га ажратади ва оламни ҳодислигини қуйидаги мазмунда исботлайди.

Айнлар ўзи мустақил тура оладиган нарсалар бўлиб, икки қисмга бўлинади.

1.Жисмлар (моддалардан тарқиб торган нарса).

2.Жавҳарлар (атомлар).

Аразлар ўзи мустақил тура олмайдиган нарсалар бўлиб, жисм ва жавҳарларда пайдо бўлади. Масалан ранглар, ҳидлар, ҳаракат ва сукунатга ўхшаш нарсаларни айтиш мумкин. Аразларнинг борлигига далилни ҳаракат аразида кўриб чиқамиз. Жавҳарлар гоҳо ҳаракатга келади, гоҳо эса тўхтади. Жавҳарда пайдо бўлган мана шу тўхташ ва ҳаракат ҳолати араз дейилади. Бир хилдаги аразлар жавҳарда доимий турмайди, яъни жисмда баъзан ҳаракатланиш арзи, баъзан сукут арази кузатилади. Бир хилдаги араз жисм таркибида доимий турмаяпти. Мисол учун ҳаракат арази сукут арази келганда йўқ бўлмоқда. Аразни бор ва йўқ бўлиб туриши уни ҳодис (пайдо бўлувчи) эканлигини исботлайди. Жисм ва жавҳарлар аразлардан холи бўлиши мумкин эмас. Чунки, жисм ёки жавҳар ҳаракат ё сукут ҳолатида бўлади. Демак, жисм ва жавҳарлар аразлардан холи бўлишлиги мумкин бўлмас экан, араздан олдин бўлиши ҳам мумкин эмас. Чунки, бир нарсдан бир нарсани олдин бўлмоқлигида унинг ўша нарсдан холи экани собит бўлади. Жавҳар ва жисмлар аразлардан олдин бўлолмас экан, пайдо бўлувчидан олдин бўлолмаган нарса ҳам зарурий равишда пайдо бўлувчидир¹⁵.

¹⁴ Насафий Абул Муин. Ат-тамҳид ли қоваъиди-т-тавҳид (Тавҳид қоидаларига муқаддима) / тарж. Элмурод ҳожи Ҳолмурод ҳожи ўғли. – Тошкент.: Мовароуннахр, 2006. – Б. 98.

¹⁵ Қаранг: мазкур асар. – Б. 99.

“Табсира”да бу тўғрида қуйидагилар келтирилади: ”Ҳамма мутакаллимлар олам уч қисм: жавҳарлар, жисмлар ва аразлардан иборат деб ўйлашади. Шайх Абу Мансур Мотуридий бу тақсимга нуқсони борлиги учун рози бўлмайдилар. Албатта жисмлар жавҳарлардан таркиб топгани учун жавҳардир. Олам икки қисм бўлиб, айнлар ва аразлардир деб айтишни ихтиёр қилди. Яъни, аразлар ўзи мустақил тура олмайди. Айнлар эса ўзи мустақил тура олади. Ўзи мустақил тура олади, деган сўзимиз билан унда туриши мумкин бўлган ўринсиз (маҳал) ҳам пайдо бўлиши мукинлигини қаст қиламиз. Ашъарийлар ўзи мустақил тура олиши дегани пайдо бўлишида бошқага ҳожати йўқ, дегани дейди. Шунинг учун ҳам жавҳарлар ўзи мустақил туришини инкор қилишади. Аллоҳ таологина ўзи мустақил тура олади, дейишади.

Агар бу лафздан бизни мақсадимиз юқорида айтиб ўтганларимиз бўлса, Ашъарийни инкор қилишини ҳожати йўқ. Чунки, ҳар бир жавҳар таркиб топган ёки топмаган бўлсин унда туриши мумкин бўлган маҳалсиз пайдо бўлиши тўғридир. Шунинг учун ҳам оламни ҳаммаси бирор бир маҳалда турмаяпти”.¹⁶

Юқоридагилардан маълум бўладики, Насафий оламни моддаларга тақсим қилиш бўйича юқорида келтириб ўтганимиздек, “Тамҳид”да Мотуридийни фикрини мақуллагани яққол сезилмоқда. Мусанниф “Тамҳид”да барча мутакаллимларни фикрларини баён қилмаслик билан бирга кимни фикрини олганлигини келтирмаган. Яна бу масалада Ашъарий ва Мотуридийнинг фикрларидаги фарқни сезамиз.

Шуни ҳам айтиш мумкинки, табиий фанлар олимлари араблар жавҳар (бўлинмас жуз) деб атаган нарсани “атом” номи остида илмий истелоҳга киритишди. Атомни биринчи бўлиб бўлинмайдиган охириги жузлигини фанга танитган Юнон файласуфи Демокрит эди. Атомнинг бўлинмас жузлиги

¹⁶ Табсира. Ж. I. – Б. 44.

тўғрисидаги илмий қараш Томсин XIX асрни охирларида атом ҳам электрон, неутрон, ва протонга бўлинишини исботлагунча давом этди. Атомнинг бўлинмас жуз, қадимий деб эътиқод қилувчиларнинг фикри “ҳар бир таркиб топувчи нарса пайдо бўлувчидир” қоидасига биноан ҳодислиги маълум бўлди.

Атомдан ажраб чиққан жузлар қадимий деб, эътироз билдирувчиларга жавоб қуйидагича: Бу эътирозга ҳам юқорида айтиб ўтганимиздек жавоб қилиш мумкин бўлади. Яъни, атомдан ажралиб чиққан жузлар ҳам ҳаракат ва сукут аразлари билан сифатланиши натижасида ҳодисга айланади.¹⁷

Хулоса қилиб айтамикки, бу олам таркибий тузилиши айнлар ва аразлардан иборат пайдо бўлувчи нарсалар экан, олам Аллоҳ томонидан яратилганида ҳеч қандай шубҳа йўқ.

Аллоҳнинг борлигига ишонган одам У зотни яхши таниши ҳам керак. Ақоид илми истелоҳи билан айтганда, маърифат ҳосил қилиш лозим. Бу маърифат эса Аллоҳ таолонинг гўзал исмлари ва У зотнинг сифатларини билиш билан ҳосил бўлади.

Аллоҳ таолонинг қадимий сифатларини инкор қилувчилар тоифасига мўътазила фирқаси ҳам киради. Улар Аллоҳ таолонинг сифатлари ҳақида “Аллоҳ зотида қодир, зотида олим, зотида тирикдир. Қодирлиги, олимлиги, тириклиги қадимий сифатлари бўлмиш илм, қудрат, ҳай сифатлари билан эмас. Чунки, васфда энг хос бўлган қадимийликда Аллоҳга сифатлар шерик бўлса, илоҳликда ҳам шерик бўлади”, дейишади.¹⁸

Абул Муин ан-Насафий мўътазила фирқасига қарши “Ат-Тамҳид” асарида ақлий ва нақлий далиллар келтиради. Эътиборингизга ушбу асардан иқтибослар келтириш билан мавзуни ёритишга ҳаракат қиламиз.

¹⁷ Мулла Али ал-Қорий. Зовъул маъолий . – Истанбул.: Дар Саъодат, 1962. – Б. 132- 133.

¹⁸ Шахристоний Абулфатх Муҳаммад ибн Абдулқарим. Ал-Милал ван-нихал. – Байрут: Мактаба узайрийя, 2007 й. – Б. 39.

“Ҳеч шак- шубҳа йўқки, албатта оламни яратувчи зот тирик, билувчи, кодир, яратувчи, кўрувчи зотдир. Бу Яратувчи биз айган сифатлар билан сифатланган бўлмаса, бу сифатларнинг тескараси бўлган ўлим, нодонлик, ожизлик, кўрлик, карлик сифатлари билан сифатланган бўлар эди. Бу сифатлар эса нуқсондир. Нуқсон эса пайдо бўлиш аломатларидандир. Чунки, қадимий зот бўлишнинг шартларидан бири комилликдир. Нуқсон эса улут ва қадим зот – Аллоҳга маҳолдир.

Кимки Аллоҳнинг олим ва қодирлигига иқрор қилса-ю, унда илм ва қудрат борлигини инкор қилса, ўзи иқрор қилган, исботлаган нарсани йўққа чиқарган ва ўзи нафий қилган нарсани исботлаган бўлади.

Аллоҳ таолонинг ўз китобида ушбу сифатларни қуйидагича исботлайди:

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ...

“Лекин Аллоҳ Сизга нозил қилган нарса (Қуръон)га Ўз илми билан гувоҳлик беради.”,- деди..¹⁹.

... يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ...

(У) улардан (одамлардан) олдинги ва кейинги нарсаларни билур. (Одамлар) Унинг илмидан фақат (У) истаган миқдорича ўзлаштирурлар.”²⁰

”إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Зеро, Аллоҳнинг ўзи Раззоқ (ризқ берувчи), қувватли ва Матин(қудратли)дир.”²¹- деб хабар бермоқда.

Демак, кимки Аллоҳ таоло ўзи исботлаб қўйган ва каломида хабар бериб қўйган далилни инкор қилса, дарҳақиқат у кофирдир. Аллоҳ таолонинг

¹⁹ Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент.: ТИУ, 2004.

Нисо сураси. 166-оят.

²⁰ Бақара сураси. 255-оят.

²¹ Зарият сураси. 58-оят.

сифатлари Аллоҳдан бошқа эмас, Аллоҳнинг айна ўзи ҳам эмас”²² - дейилган иборалари билан ан-Насафийнинг сўзларини яқунлаймиз.

Аҳли сунна эътиқоди бўйича Аллоҳ таолонинг зотий сифатлари ҳам, феълий сифатлари ҳам барчаси Унинг айна ўзи ҳам, Ўзидан бошқа ҳам эмас. Чунки сифат мавсуфнинг айна ўзи эмаслиги ҳеч кимга сир эмас, шу маънода Аллоҳ таолонинг сифатлари Унинг айна, яъни Ўзи эмас, дейилади. Аллоҳ таолонинг сифатлари Унинг ўзидан бошқа ҳам эмаслиги эса, Унинг сифатлари азалий ва абадий ҳеч қачон Унинг зотидан ажрамайди. Ана шу эътибордан Ундан бошқа ҳам дейилмайди.

“Табсира” асарида Аллоҳ таолонинг сифатларига оид масалалар “Тамҳид” асарига нисбатан жуда ҳам батафсил ёритилган. Бу мавзунини ёритиш учун “Тамҳид”да битта фаслдан иборат уч саҳифа ажратилган бўлса, “Табсира”да учта фаслдан иборат етмиш саҳифа ажратилган. Биз юқорида “Тамҳид” асари бўйича мўътазила оқимига раддия сифатида келтирган иқтибослар “Табсира”да қуйидагича баён қилинади:

“Мўътазилалар Аллоҳ таоло учун тириклик, қудрат, илм, эшитиш ва кўриш йўқ. У тирикликсиз тирик, илмсиз олим. Бошқа ҳамма сифатлар ҳам мана шу қоидага биноандир, дейишади. Уларни бу нодонликларга чорлаган бир нечта шубҳалар бор:

1. Вақтиги сифатлар зот бўлмас экан, шубҳасиз зотдан бошқадир. Худди Зайд Амр бўлмагач, сўзсиз Умар ҳам эмас. Азалийликда бир бирига қарама-қарши нарсаларни исбот қилиш ҳақидаги ҳукм тавҳидни инкор қилувчидир. Шунинг учун ҳам улар ўзларини аҳли тавҳид деб аташади.
2. Бу сифатлар агар собит бўлса, албатта азалийдир. Чунки, сифатларни ҳодис бўлиши тўғрисидаги ҳукм Қадимий зот учун муҳолдир. Агар

²² Насафий Абул Муин. Ат-тамҳид ли қоваъиди-т-тавҳид (Тавҳид қоидаларига муқаддима) / тарж. Элмурод хожи Ҳолмурод хожи ўғли. – Т.: Мовароуннаҳр, 2006. – Б. 114.

сифатлар азалий бўлса қадимийдир. Қадимийлик Аллоҳ таолога хос васфдир. Демак, азалда сифатларни собитлиги ҳақидаги ҳукм илоҳият маъносини исботлаш учун бир неча илоҳ собитлиги тўғрисидаги ҳукмни келтириб чиқаради. Илоҳият маъноси сифатларни қадимийлигидир. Илоҳларни (кўпайиши) тўғрисидаги ҳукм эса тавҳидга зиддир.

3. Сифатлар собит экан, албатта зарурий жиҳатдан боқий ҳамдир. Сифатларнинг ҳар бирини боқийлиги у билан қоим бўладиган боқийлик (сифати) билан дейишга йўл йўқ. Чунки, сифатни сифат билан қоим қилиш муҳолдир. Демак, сифатлар ўз зотида боқийдир.”²³

Бундан ташқари ҳам мўътазилаларни шубҳалари кўплиги ва ўрни келганда баён қилинишини мусанниф айтиб кетадилар. Насафий “Табсира” асарида ҳам нақлий далил сифатида юқорида келтириб ўтганимиздек “Тамҳид”да келтирган оятларни келтирадилар.

“Аллоҳ таоло (оятида) ўзи учун илм ва қудратни исбот қилди. Мўътазилалар бундан бош тортмоқда. Улар ўзларининг фикрича Аллоҳ таолони Аллоҳ таолонинг ўзидан ҳам яхшироқ билишни даъво қилгандай. Бу фасоди очик нарсалардандир. Аллоҳ таоло у ҳақда илми бўлмаган нарсани билувчи, у ҳақда қудрати бўлмаган нарсага қодир деб, ҳукм қилиши фасодни янада ҳақиқатга чиқаради. Бу бир-бирига қарама қарши муҳол иш бўлиб, бандаларнинг энг нодонига ҳам махфий эмас”²⁴

Демак маълум бўладики, Аллоҳ таолонинг сифатлари бор ва зотий сифатлари ҳам, феълий сифатлари ҳам азалийдир, абадийдир.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги сўзлардан маълум бўладики, Насафий “Тамҳид” китобида Мўътазила оқимининг эътирозларига батафсил тўхталмаган бўлсада, “Табсира”да имкон қадар алоҳида-алоҳида баён қилишга эътибор қаратган. Бундан ташқари “Табсира”да “Тамҳид”га

²³ Табсира. Ж. I. – Б. 200.

²⁴ Табсира. Ж. I. – Б. 201.

нисбатан ақлий далилларни ҳам кўп келтирилган. Мусаннифнинг иккала китобида ҳам мўътазила фирқасига раддия беришга алоҳида урғу берганидан ўша даврда бу масалалар қанчалик муҳимлиги билинади.

Диққат қилинса, мавзулари бир хил икки асарнинг битта муаллиф томонидан ёзилиши киши эътиборини тортади. Фикримизча, “Тамҳид” асарининг баъзи ўринларида “Табсира” асарига ҳавола қилингани кузатилди. Шундан “Табсира” аввал ёзилганини билиб олиш мумкин. “Табсира”нинг иборалари анча мураккаб ва масалага ўта чуқур кириб кетиши ўқувчини қийнаб қўйган кўринади. Шу сабабдан “Тамҳид” асарини ёзишга эҳтиёж туғилган.

Абу Муин ан-Насафий ўзининг “Тамҳид” китобининг муқаддимасида ёзганидек, китоб ўша давр ҳокимларидан бирининг истаги билан ёзилгани юқорида баён қилинди. Маълум бўладики, алломанинг илмий салоҳияти, Аҳли сунна эътиқодининг Мотуридия таълимоти бўйича нақадар мустаҳкам билимга эга эканлиги, давлат миқёсида эътироф этилган улуғ зотлиги очик равшан бўлади.

Алломанинг “Тамҳид” асари кўлёзма нусхаларини дунёнинг қатор кутубхоналарида сақланиши бу аср дунё ўқувчилари тамонидан севиб ўқилганлигини исботлайди. Асарни бугунги давримизда ҳам нашр қилиниши ҳозирда ҳам ўз қимматини йўқотмаганини билдиради.

Асарни ҳар бир фаслини синчиклаб ўрганиш натижасида у ўша даврнинг ўзига хос услуби билан ёзилганига гувоҳ бўлинди. Мусанниф тўғри ақидани баён қилиш учун ҳар бир фаслда мантиқ илмидан ўта усталик билан фойдаланган. Мантиқ илмидан бу даражада фойдаланиши ўша даврдаги Қуръони карим ва ҳадиси шарифни инкор қилиб, фақатгина ақлга суяниб ҳукм чиқарувчиларга қарши жуда кучли раддия вазифасини ўтаган.

“Тамҳид” асари нега бугунги толиби илмлар орасида танилмаган, деган савол туғилиши мумкин. Бунга жавоб шуки, ҳар замоннинг ўз талаби ва эҳтиёжи бор. Мана шу эҳтиёждан келиб чиқиб умумий мазмун ўзгартирилмасдан китоблар ёзилади. Абу Муин Насафийнинг сафдоши ва шогирди Абу Ҳафс Нажмиддин Умар Насафийнинг “Тамҳид” асари мавзуларини қамраб олган “Ақоид ан-насафия” китоби “Тамҳид”га бўлган талабни сусайишига сабаб бўлди, деб айтиш мумкин. Чунки “Ақоид ан-насафия” китоби “Тамҳид”ни мавзуларини ўзида жамлаш билан бирга ёзилиш услуби енгил ва ёдлаб олишга қулай бўлган қисқа шаклда эди. Шу билан бирга Абу Муин ан-Насафийнинг “Тамҳид” асаридаги маълумотларга ва раддия бериш услубларига бугунги кунда ҳам мутхассислар муҳтож, деб биламан.

Абу Муин Насафийнинг ушбу асари калом илмининг тарихи, унинг ривожланиш босқичларини, айниқса мотуридия таълимотини ўрганишда қимматли манба ҳисобланади.

